

LETRAMENTO MATEMÁTICO E APOSTAS ESPORTIVAS: Análise Crítica das odd com Estudantes do Ensino Médio

Gabriel David dos Santos Alves
IFSP – Campos do Jordão
gabriel.david@aluno.ifsp.edu.br

Allan Rafael Lemes Marcondes
IFSP – Campos do Jordão
allan.marcondes@aluno.ifsp.edu.br

Jailton Bartho dos Santos
IFSP – Campos do Jordão
jailton.bartho@ifsp.edu.br

Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo refletir sobre a importância do letramento matemático na análise crítica das apostas online. A atividade foi realizada com estudantes do Ensino Médio e consistiu em uma simulação que reproduzia o funcionamento de um cassino, utilizando apostas fictícias em um tabuleiro numerado. A dinâmica teve como objetivo aproximar os alunos da realidade das plataformas de apostas, abordando conceitos como *odd*, probabilidade, frações e porcentagem. Após a simulação, realizou-se uma roda de conversa para discutir as percepções dos estudantes e refletir sobre os riscos e os mecanismos que envolvem esse tipo de prática. A proposta fundamenta-se no letramento matemático, entendido como uma ferramenta essencial para interpretar e compreender situações do cotidiano que envolvem matemática, desenvolvendo o pensamento crítico. O principal resultado da proposta foi uma mudança de postura dos estudantes, mais crítica, cautelosa e informada.

Palavras-chave: Letramento matemático; Apostas online; *Odd*; Probabilidade.

1 Introdução e pressupostos teóricos

Os jogos de azar sempre estiveram presentes na sociedade. Com os avanços tecnológicos, testemunhamos a ascensão dos cassinos online, popularmente conhecidos como *bets* (Apostas). Essa ascensão se deu pela intensa presença publicitária. Segundo Marinho e Gomes (2024, p. 2), "mais de 88 mil anúncios foram desenvolvidos pelas *bets* em 2023" e como podemos ver, em todos os momentos do dia nos deparamos com diversos tipos de propagandas que estão presentes em comerciais de televisão, banners na internet, fala de influenciadores, além de estarem presentes em jogos e eventos esportivos, esses são apenas alguns exemplos.

A criticidade dos cidadãos torna-se algo indispensável para evitar que acreditem nessas falácias dos cassinos online e um conceito que auxilia na construção dessa criticidade é o letramento matemático. Segundo Vianna e Rolkouski (2014, p. 5), “a alfabetização matemática é entendida como um instrumento para a leitura do mundo; uma perspectiva que supera a simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas”. Esse tipo de alfabetização permite o desenvolvimento de um pensamento crítico, muitas vezes de forma natural, ou seja, possibilita fazer uma avaliação de situações que envolvem raciocínio matemático, como é o caso das apostas online. Compreender os mecanismos por trás das *odd* (Chance), por exemplo, possibilita uma análise mais consciente das reais chances de ganho, revelando a lógica por trás do lucro das plataformas de apostas e incentivando uma postura mais reflexiva e menos impulsiva por parte dos apostadores.

As *odd* nos cassinos online indicam o quanto o apostador poderá ganhar. A *odd* é um multiplicador, por exemplo, se a *odd* é 2.00, você ganhará o dobro do valor apostado. Porém existe uma probabilidade por trás disso, apresentada como fração, basta dividirmos 1 pela *odd* e multiplicar o resultado por 100, com isso chegaremos na probabilidade de ganhar. Com isso fica evidente a importância do letramento matemático, já que exige uma compreensão de frações, porcentagem e raciocínio proporcional.

O letramento matemático nos auxilia na leitura e interpretação de situações que os cassinos online nos apresentam. Por exemplo, imaginemos que um jovem decida apostar

R\$50 em um jogo de futebol, com chance (*odd*) de 3.0. Podemos calcular o lucro potencial deste jovem da seguinte forma:

$$\text{Lucro} = (\text{odd} \times \text{Valor Apostado}) - \text{Valor apostado}$$

$$\text{Lucro} = (3.0 \times 50) - 50 = 150 - 50 = \text{R\$100}$$

Ou seja, se ele acertar a aposta, receberá R\$150 no total, sendo R\$100 de lucro e R\$50 do valor investido. Também podemos ver a probabilidade estimada desse evento ocorrer por meio da *odd*, com a seguinte fórmula:

$$\text{Probabilidade} = \frac{1}{\text{odd}} \times 100$$

$$\text{Probabilidade} = \frac{1}{3.0} \times 100 = 33,33\%$$

Isso significa que segundo a lógica das *odd*, aquele resultado tem aproximadamente 33% de chance de acontecer. As casas de aposta fazem esse cálculo para definir qual o ganho máximo dos apostadores para que nunca saiam no prejuízo. Quanto maior a *odd*, menos provável do evento em questão acontecer. O letramento matemático nos permite questionar a lógica de cálculo da *odd* e chegaremos à conclusão que os cassinos online sempre vencem. Essa percepção crítica é justamente o que destaca Skovsmose (2001, p. 124), ao afirmar que “a alfabetização pode ser usada com o propósito de ‘libertação’, porque pode ser considerada como meio para organizar e reorganizar interpretações das instituições sociais, tradições e propostas para reformas políticas”. Nesse contexto, o letramento matemático se torna o meio de reorganizar a forma como os jovens interpretam o universo das apostas online, ajudando-os a enxergar para além da aparência lúdica e a perceber como as estruturas matemáticas envolvidas (como as *odd* e as probabilidades) são usadas para manipular expectativas e favorecer o lucro das plataformas, e não dos apostadores.

2 Objetivo

A partir das discussões acima definimos como objetivo analisar o letramento matemático em situações de cassinos online, evidenciando a importância desse conhecimento no cotidiano dos jovens, considerando que essa prática está cada vez mais presente na sua realidade.

3 Descrição e análise da experiência

A atividade foi realizada presencialmente em uma escola estadual de Ensino Médio localizada na cidade de Tremembé/SP. Propusemos uma dinâmica que simulava o funcionamento de um cassino online, com foco principal no conceito de porcentagem ainda que, na realidade, esse universo envolva muitos outros elementos, como algoritmos e mecanismos digitais de persuasão.

A cada rodada, cinco estudantes recebiam R\$ 1.000,00 em notas fictícias para apostar em um tabuleiro numerado de 1 a 15 (Figura 1). Se o número escolhido fosse sorteado, o aluno ganharia o dobro do valor apostado. Para tornar a experiência mais envolvente e próxima da estética dos sites de apostas, decoramos a sala e expusemos caixas de produtos simulando prêmios chamativos, como celulares e *tablets*, em uma tentativa de reproduzir o apelo visual e emocional tão presente nas propagandas dessas plataformas.

Figura 1 – Tabuleiro

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

Fonte: Elaboração dos autores.

Enquanto os alunos se divertiam e se envolviam com a proposta, observamos com atenção suas estratégias de escolha, os comentários que faziam e suas reações ao ganhar ou perder. Quando encerramos a rodada, a maioria já havia perdido todo o dinheiro fictício. Foi aí que começamos a puxar a conversa para o que estava por trás daquela "diversão". Discutimos as probabilidades envolvidas, mostramos com cálculos o quão improvável era alcançar os prêmios oferecidos e os levamos a pensar sobre o funcionamento real dessas plataformas (Figura 2).

Figura 2 – Interação com os estudantes durante a atividade.

Fonte: Elaboração dos autores.

Foi nesse momento que alguns conceitos equivocados vieram à tona. Muitos estudantes, por exemplo, acreditavam que uma *odd* mais alta significava mais chances de ganhar, quando na verdade, o oposto é verdadeiro. Outros tiveram dificuldade em entender como converter uma *odd* em porcentagem ou como calcular o lucro real da aposta. Isso nos mostrou o quanto ainda é necessário trabalhar conceitos como fração, porcentagem e proporção em situações que façam sentido para os estudantes.

Diante disso, nossa mediação foi essencial. Revisitamos juntos as ideias matemáticas envolvidas, usando exemplos do dia a dia, esquemas visuais e até comparações com situações conhecidas pelos próprios alunos. Aos poucos, eles foram percebendo que, por trás das apostas, existe uma lógica matemática que nem sempre está a favor do jogador, muito pelo contrário.

Na sequência, conduzimos uma roda de conversa para ouvir o que os estudantes sabiam e pensavam sobre as *bet*. As perguntas foram simples, mas reveladoras:

- “Você já apostou?”
- “Conhece alguém que já ganhou?”
- “Costuma considerar as *odd* antes de apostar?”

Para além das falas pontuais, buscamos identificar padrões nas percepções dos estudantes ao final da atividade. As respostas foram agrupadas em três categorias principais: (1) relação emocional com as apostas, (2) desconhecimento técnico das *odd* e (3) mudança de percepção após a atividade. Abaixo, apresentamos uma síntese com exemplos representativos de cada categoria:

Tabela 01 – Categorização

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS DE FALAS DOS ALUNOS
Relação emocional com as apostas	Alunos apostam com base em afinidades pessoais ou impulsos afetivos.	“Sempre aposto no meu time, mesmo se a chance for pequena.” “Na hora, eu vou no que sinto que vai dar certo.”
Desconhecimento técnico das ODDs	Falta de compreensão sobre como as ODDs funcionam e sua relação com a probabilidade.	“Eu achava que quanto maior a ODD, mais fácil era ganhar.” “Nunca tinha parado pra pensar que isso era matemática.”
Mudança de percepção após a atividade	Alunos demonstraram maior consciência sobre os riscos e o funcionamento matemático das apostas.	“Agora entendi por que sempre perco.” “É tudo feito pra gente perder, né? Nunca tinha pensado nisso.”

Fonte: Elaboração dos autores.

Essa organização das falas nos permitiu perceber que, embora a maioria dos estudantes já tivesse tido algum contato com o universo das apostas, havia pouco conhecimento sobre os mecanismos matemáticos envolvidos. A partir da atividade e das discussões realizadas, muitos alunos expressaram uma mudança significativa de postura mais crítica, cautelosa e informada. Isso reforça o potencial do letramento matemático como ferramenta de conscientização e formação cidadã. Nessa perspectiva, a conscientização ocorre quando os sujeitos passam a identificar e compreender as estruturas que os oprimem e a partir disso se engajam ativamente na superação dessa condição (Freire, 2024, p. 72).

4 Considerações finais

A realização da atividade nos mostrou a importância do letramento matemático na formação crítica dos estudantes em relação às práticas de apostas online, que vêm crescendo de forma exponencial entre os jovens. Ao vivenciarem a simulação da *bet*, puderam perceber de forma reflexiva, os mecanismos matemáticos que envolvem as apostas. Mais do que ensinar matemática, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de uma postura crítica diante de práticas sociais que envolvem riscos, como as apostas online. Ao interpretar e questionar as *odd*, os estudantes foram levados a repensar suas próprias decisões e a reconhecer os mecanismos que favorecem as casas de apostas.

Ao promover a leitura crítica das *odd* e dos mecanismos das plataformas de apostas online, a atividade amplia o entendimento dos estudantes sobre como a matemática está presente e muitas vezes oculta em práticas sociais que impactam diretamente suas vidas.

Além disso, a proposta nos mostrou como a Educação Matemática pode ser transformadora quando se leva em conta as situações próximas do cotidiano dos alunos. Ao levarmos o ensino para um tema atual que está próximo da realidade deles, foi possível gerar mais engajamento e reflexão, tendo como consequência uma aprendizagem significativa. Essa experiência nos mostrou a importância de uma abordagem pedagógica que vai além do conteúdo tradicional, pois isso ficará marcado nos alunos, os incentivando-os a refletir antes

de agir, evitando cair em armadilhas em um mundo cada vez mais digital, consumista e persuasivo.

Dessa forma, percebemos que investir no letramento matemático é investir na formação de sujeitos autônomos, críticos e conscientes, capazes de tomar decisões informadas e responsáveis diante das complexidades do mundo contemporâneo.

5 Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. **Apresentação**. VIANNA, Carlos Roberto; ROLKOUSKI, Emerson (org.). Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: apresentação. Brasília: MEC, SEB, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 89. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024.

MARINHO, P. H. S.; GOMES, M. P. Regulamentação dos cassinos e casas de apostas online no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 2001–2015, 2024

SKOVSMOSE, Ole. **Educação Matemática Crítica: a questão da democracia**. Tradução de Maria Lúcia A. Maier e Simone Ligabo. 1. ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. ISBN 978-85-449-0268-4.